

13.00.00 - PEDAGOGIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 2 | 2026 | ISSN: 2181-1571

Gazlarda izojarayonlarni o'rganish. (Tajriba usuli yordamida)

Rasulova Mohigul Akmaljon*

Farg'ona davlat universiteti talabasi

* ✉ mohigulr126@gmail.com

Received: 04 June 2026 | Accepted: 04 June 2026

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada gazlarda kuzatiladigan izojarayonlar – izotermik, izobarik va izoxorik jarayonlarning fizik mohiyati hamda ularning tajribaviy o'rganilishi yoritilgan. Gaz bosimi, hajmi va temperaturasi orasidagi bog'lanishlar Boyle–Mariott, Gey-Lyussak va Sharl qonunlari asosida tahlil qilingan. Shuningdek, izojarayonlarning laboratoriya sharoitida kuzatilishi, ularni aniqlash usullari va amaliy ahamiyati haqida ma'lumot berilgan. Maqolada ideal gaz holat tenglamasi hamda termodinamik jarayonlarning kundalik hayot va texnikadagi qo'llanilishiga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu material molekulyar fizika va termodinamika bo'limlarini chuqur o'rganishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: izojarayonlar, ideal gaz, izotermik jarayon, izobarik jarayon, izoxorik jarayon, gaz qonunlari, termodinamika, molekulyar fizika, temperatura, bosim.

Kirish

Molekulyar fizika va termodinamika bo'limida gazlarning holatini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Gazlarning bosimi, hajmi va temperaturasi o'zaro bog'liq bo'lib, ulardan birining o'zgarishi boshqalariga ham ta'sir qiladi. Gaz holatining o'zgarish jarayonlari izojarayonlar deb ataladi. Izojarayonlar gaz parametrlaridan birining o'zgarish holda saqlanishi bilan xarakterlanadi. Fizikada izotermik, izobarik va izoxorik jarayonlar asosiy izojarayonlar hisoblanadi.

Izojarayonlar tajribalar asosida o'rganilgan bo'lib, ular gaz qonunlarining yaratilishiga sabab bo'lgan. Ushbu qonunlar texnika, sanoat, energetika va kundalik hayotda keng qo'llaniladi.

Molekulyar fizikada gazlarni o'rganishda ideal gaz modeli qo'llaniladi. Ideal gaz deb molekullari orasidagi o'zaro ta'sir kuchlari hisobga olinmaydigan va molekullari tartibsiz harakat qiladigan gazga aytiladi. Ideal gaz modeli gaz qonunlarini sodda va aniq tushuntirish imkonini beradi.

Ideal gazning holati uchta asosiy parametr bilan aniqlanadi:

bosim (p),

hajm (V),

temperatura (T).

Bu kattaliklar o'zaro bog'langan bo'lib, ulardan biri o'zgarsa boshqalari ham o'zgaradi.

Izotermik jarayon.

Izotermik jarayonning tajriba usulida o'rganilishi

Izotermik jarayon – bu temperatura o‘zgarishida kechadigan termodinamik jarayondir.

$$T = \text{const} \quad (1)$$

Bu jarayon gazlar ustida olib borilgan tajribalar orqali aniqlangan. Izotermik jarayonni o‘rganishda Robert Boyle va Edme Mariotte katta hissa qo‘shgan. Ular gaz bosimi va hajmi orasidagi bog‘lanishni tajribalar yordamida aniqlaganlar.

Tajriba o‘tkazish uchun odatda ichida havo bo‘lgan shprits yoki maxsus silindr olinadi. Silindr ichidagi gazning temperaturasi doimiy saqlanadi. So‘ng porshen sekin siqiladi yoki tortiladi. Porshen harakatlanganda gaz hajmi o‘zgaradi va manometr yordamida bosim kuzatiladi.

Tajriba davomida quyidagilar aniqlangan:

gaz hajmi kamayganda bosim ortadi;

gaz hajmi ortganda esa bosim kamayadi.

Demak, temperatura o‘zgarishida gaz bosimi hajmga teskari proporsional bo‘ladi.

$$PV = \text{const} \quad (2)$$

Bu *Boyl–Mariott* qonuni deb ataladi.

Masalan, shpritsdagi havoni siqqanda hajm kamayadi va bosim ortadi. Agar porshen tortilsa, hajm ortadi va bosim kamayadi. Bu holat izotermik jarayonning oddiy tajribaviy isbotidir. Izotermik jarayon molekulyar fizika va termodinamikada muhim ahamiyatga ega. U issiqlik mashinalari, kompressorlar va gaz qurilmalarining ishlash prinsipini tushunishda qo‘llaniladi.

1-ram Boyl-Mariot qonuni

Izotermik jarayonda gazning ichki energiyasi o'zgarmaydi, chunki tempera-tura doimiy bo'ladi.

$$\Delta U = 0 \quad (3)$$

Shuning uchun gazga berilgan issiqlik miqdori gaz bajargan ishga teng bo'ladi.

$$Q = A \quad (4)$$

Bu formulalar izotermik jarayonni hisoblash va tajribalarni tahlil qilishda keng qo'llaniladi.

Izobarik jarayonning tajriba usulida aniqlanishi

Izobarik jarayon – bosim o'zgarmas holda kechadigan jarayondir.

$$P = const \quad (5)$$

Bu jarayon tajribada gaz solingan silindrni isitish orqali kuzatiladi. Tajriba vaqtida porshen erkin harakatlanadi, shu sababli bosim deyarli o'zgarmaydi. Gaz isitilganda uning hajmi ortadi, sovutilganda esa kamayadi.

Tajriba natijasida gaz hajmi temperatura bilan to'g'ri proporsional ekanligi aniqlangan.

$$\frac{V}{T} = const \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad (6)$$

Bu Gey-Lyussak qonuni deb ataladi. Izobarik jarayon atmosfera hodisalari va issiqlik qurilmalarida keng uchraydi.

Izobarik jarayon formulalari

$$A = p\Delta V \quad (7)$$

$$Q = \Delta U + A \quad \Delta U = nC_V\Delta T \quad (8)$$

Bu formulalar termodinamikaning 1-qonuniga asoslanadi.

2-rasm. Gey-Lyussak qonunini**Izoxorik jarayonning tajriba usulida aniqlanishi**

Izoxorik jarayon – hajm o'zgarmas holda kechadigan jarayondir.

$$V = \text{const} \quad (9)$$

Bu jarayon tajribada yopiq metall idish ichidagi gazni isitish orqali o'rganiladi. Idish hajmi o'zgarmagani uchun gaz kengaya olmaydi. Gaz isitilganda molekularlar tezroq harakat qiladi va idish devorlariga kuchliroq uriladi. Natijada gaz bosimi ortadi.

Tajriba davomida bosim bilan temperatura orasida to'g'ri proporsional bog'lanish borligi aniqlangan.

$$\frac{P}{T} = \text{const} \quad (10)$$

Bu Sharl qonuni deyiladi.

Jarayonning ikki holati uchun formula:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad (10)$$

Izoxorik jarayonda hajm o'zgarmagani sababli gaz ish bajarmaydi.

$$A = 0 \quad (11)$$

Shuning uchun termodinamikaning birinchi qonuni quyidagi ko'rinishga keladi:

$$Q = \Delta U \quad (12)$$

Ichki energiya o'zgarishi formulasi:

$$\Delta U = nC_V \Delta T \quad (13)$$

Izoxorik jarayon gaz ballonlari, yopiq idishlar va dvigatellarda uchraydi.

by T. Wayne

3-rasm Sharl qonuni

Xulosa

Izojarayonlarni tajriba usulida o'rganish natijasida gazlarning bosimi, hajmi va temperaturasi o'zaro chambarchas bog'liq ekanligi aniqlanadi. Izotermik, izobarik va izoxorik jarayonlar laboratoriya tajribalari orqali tasdiqlanib, Boyle–Mariott, Gey-Lyussak va Sharl qonunlari asosida ifodalanadi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, gaz holati o'zgarishida har bir parametrlarning doimiy qolishi boshqa kattaliklarning ma'lum qonuniyat bo'yicha o'zgarishiga olib keladi. Bu jarayonlar termodinamika qonunlarini chuqur tushunishga va ularni amaliyotda qo'llashga yordam beradi.

References

- [1] 1. Abduraxmonov Q., Ahmedov A.—Molekulyar fizika va termodinamika, Toshkent, O'qituvchi nashriyoti.
2. Trofimova T.I.—Kurs fiziki, Moskva, Akademiya.
3. Ismoilov P.X. — Umumiy fizika kursi, Toshkent.
4. Halliday D., Resnick R., Walker J.—Fundamentals of Physics.
- [2] Sivuxin D.V.—Umumiy fizika kursi. Termodinamika va molekulyar fizika.
- [3] Kittel C., Kroemer H. — Thermal Physics.
- [4] Landau L.D., Lifshitz E.M.—Statistical Physics.
- [5] Serway R., Jewett J. — Physics for Scientists and Engineers.
- [6] Internet manbalari:
- [7] Wikipedia Fizika bo'limi
- [8] 10. Internet tarmog'idagi electron ta'lim resurslari va fizikaga oid ilmiy maqolalar.